

**BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA VIRTUAL KUTUBXONA
MATERIALLARIDAN FOYDALANISH**

Rajabova Zebi

Buxoro viloyati Romitan tuman 41-IDUM boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya. Boshlang'ich ta'lim tizimida ishlash uchun yaratiladigan elektron darslik kuyidagi talablar .Elektron darslik axborot kommunikatsion texnologiya (AKT) asosi Kutubxonani avtomatlashtirish

Kalit so'z: kutubxona, virtual, elektron

Boshlang'ich ta'lim tizimida ishlash uchun yaratiladigan elektron darslik kuyidagi talablarni koniktirishi kerak:

Hozirgi kunda boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirish masalasi kun tartibida turibdi. Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, kompetensiyaviy yondashgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish muhim vazifalardan biridir. Boshlang'ich ta'limni mazmunan modernizatsiya qilish, ilg'or tajribalar asosida o'qitish jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, bunda kadrlar salohiyatini oshirishga alohida e'tiborni qaratgan holda boshlang'ich ta'limning sifat-samaradorligini tubdan yaxshilash xalq ta'limi tizimi faoliyatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab olingan. Bugungi kunda ta'lim sifatini baholashda o'quvchining faqat bilimni o'zlashtirgani emas, undan amalda foydalana olish malakasiga egaligi asosiy indikator sifatida olinishi kerak.

Vizual muxit-insonga kurish organlari orkali kabul kilinadigan axborot okimi. Insonga umumiy psixologik ta'sir utkazishi buyicha vizual muxitning komfortli, me'yoriy, gomogenli va agressiv turlari mavjud.

Virtual ob'ektlar **yoki jarayonlar**-xakikiy mavjud bulgan, shuningdek tasavvur kilinadigan ob'ektlar yoki jarayonlarning elektron modeli. «Virtual» suzi tashuvchilarida kursatiladigan ta'lim yoki boshka ob'ektlarning elektron analoglari tavsifini kursatish uchun kullaniladi. Bundan tashkari ushbu ibora elektron model

bilan ishlash paytida, xakikiy fazoviy metaforani davom ettiruvchi interfays texnologiyalari multimediyasiga asoslangan mikdorini bildiradi.

Elektron kutubxona- o‘quvchilar va pedagoglar uchun hujjatlashtirish va xavfsizlikning shaxsiy tizimi bilan ta‘minlangan, tulik matnli elektron axborotni resurslar, telekommunikatsiya vositalari asosida jamlash va yetkazish imkoniyatini ta‘minlovchi dasturli majmuadir.

Elektron nashr-grafikli, matnli, rakamli, nutkli, musikal, video-foto va boshka axborot ob'ektlar jamlanmasi. Bitta elektron nashrda axborotli manbalar, yaratish asboblari va axborotga ishlov berish, boshkarish tuzilmasi ajratilgan bulishi mumkin. Elektron nashr istalgan elektron tashuvchida bajarilishi mumkin, shuningdek elektron kompyuter tarmogida chop etilish mumkin.

Elektron tajriba – real ob'ektlar, maxsulotlar va mavjudotlar kurgazma modellarini yaratish va izlanish imkonini beruvchi elektron muxit.

Elektron darslik materiallari yangilanishining uzluksizligi va oddiyligi va ularni tashkillashtirish shakllari, tamoyillari buyicha tuzilishi kerak. Elektron darslik materiallari ta'lim oluvchilarning shaxsiy faoliyatini rivojlantirishga yunaltirilishi kerak.

Elektron darslik mazmuni va shakli buyicha ta'lim ta'lim tizimida ta'lim oluvchilar talablarining chukur differensiallashuvini xisobga olgan xolda ishlab chikilgan bulishi kerak.

Elektron darsliklar ta'lim oluvchilarning tajribasi va amaliy bilimlarini xisobga olgan xolda tuzilishi kerak.

Elektron darslik bilan ish yakunlanganda tegishli amaliy natijalar olingan bulishi va imkoni bulsa tinglovchilarning shaxsiy maksadlari joriy kilingan bulishi kerak. Elektron darslik minimal moliyaviy va vakt resurslarini sarflab, maksimal natijalar olish imkonini berishi kerak. Ta'lim tizimi uchun joriy etilgan elektron darsliklardan foydalanish

Umumiy o‘rta ta'lim maktablari uchun joriy etilgan elektron darsliklar haqida ma'lumot. Elektron darsliklarni kompyuterga yuklash, ularni o‘quvchi kompyuteriga

jo'natish usullari. Elektron darsliklardan o'quv jarayonida samarali foydalanish asoslarini o'rganish.

Elektron darslik zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalar yordamida o'quv uslubini, mustaqil ta'lim olishning samarali usullarini qo'llash orqali o'quv materiallari va ilmiy ma'lumotlarni har tomonlama chuqur o'zlashtirilishiga mo'ljallangan darslikdir, ya'ni oddiy darslikning raqamli ifodasidir. U oddiy o'quv darsliklariga o'xshash o'quv dasturlarga asoslanib tayyorlanadi. U o'quvchilarda mustaqil ta'lim olish, ijodiy fikrlash, malaka va ko'nikmalarini shaklantiradi. Elektron darsliklarning oddiy darsliklardan asosiy farqi undan foydalanish, ya'ni uni o'qish kompyuter orqali bo'ladi.

Elektron darsliklar zamonaviy ilmiy bilimlarga asoslanib jamlanganligi va umumlashtirilganligi, ko'rgazmalarga boyligi, ta'lim oluvchilarning yoshi va psixologik xususiyatlarini hisobga olganligi, bilimlarni nazorat qilish imkoniyatiga egaligi, asosiy tushuncha va xulosalarning, ta'rif, qoida-qonuniyatlarning matnlarini jozibali shakllar va har xil ranglarda berilishi oddiy o'quv darsliklardan ajralib turadi.

Elektron darsliklar ta'lim olishning yangi shakli bo'lgan masofadan o'qitishning asosi hisoblanadi. U o'quv fani, uning biron yo'nalishi yoki tarkibiy qismining davlat ta'lim standartiga va o'quv dasturiga mos holda bayon etilgan mahsulotdir.

Elektron darslik axborot kommunikatsion texnologiya (AKT) asosi

Elektron darslik axborot kommunikatsion texnologiya (AKT) asosida yuqori ilmiy –uslubiy darajada yaratilgan fanlardan Davlat O'quv Standartiga to'liq mos keladigan elektron o'quv mahsulot hisoblanadi.

Elektron qo'llanma darslikni qisman yoki to'la o'rnini bosuvchi yoki uni to'ldiruvchi mahsulot bo'lib, qo'llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan mahsulotdir.

Elektron dars ishlanmasi darslikning har bir darsiga mo'ljallangan mavzuning maqsadi, mazmuni va mohiyatini yoritib beruvchi, AKTning imkoniyatlaridan to'liq foydalanib yozilgan matndir.

Elektron darslik kitobning o'rnini bosa olmaydi va bosishi ham shart emas. Biror badiiy asarning kinosini yaratish yangi janr bo'lgani singari, elektron darslik ham darslikning boshqa janri hisoblanadi. Elektron darslik o'quv jarayonida oddiy darslikdan ko'ra inson miyasining qabul qilish yo'llarini, ya'ni tovush, emotsional xotiralarni jalb qilib, asosiy tushuncha, qoidalarni, misollarni tushunish va yodga olish jarayonlarini maksimal yengillashtirish uchun xizmat qiladigan AKTning imkoniyatidan to'liq foydalanishi kerak.

Elektron darsliklar quyidagi toifalarga bo'linadi:

1-toifa. O'quv materiallari asosan verbal matn sifatida berilib, ular giperilova va glossariyga hamda ikki o'lchovli grafiklar, diagrammalar, rasmlarga ega bo'ladi. Ular o'quv materialining 25% gacha qismini oladi.

2-toifa. O'quv materiallari qisman giperilovalari va glossariyga hamda 2D grafikli matn shaklida va 3-o'lchovli grafikdan iborat bo'ladi. Ular o'quv materialining 25% gacha qismini oladi.

3-toifa. O'quv materiallari matn, 2D grafiklar, video va audio animatsiyalar va 3D effektlarga ega bo'ladi. Ular o'quv materialining 25% gacha qismini oladi.

4-toifa. Elektron darslik virtual muhitda, zamonaviy tarmoq texnologiyalarni qo'llab, o'qituvchi bilan komp'yuter tarmog'i (Internet) orqali bog'langan holda masofaviy mashg'ulotlar olib borish darajasida yaratilgan bo'ladi.

Hamma toifalarga tegishli umumiy talablar:

-modullar (paragraf va mavzular) ning matni 4-5 monitor ekranidan oshmasligi kerak (2 bet);

-giperilovalar 3 bosqichdan oshmasligi ma'qul, chunki asosiy mavzudan chiqib ketishi mumkin;

-mahsulot tizimi komp'yuter texnologiyasi talabiga mos kelishi kerak.

Elektron darsliklarda matn qismi chegaralangan bo'lishi maqsadga muvofiq bo'lgani uchun elektron darsliklar yaratishning prinsip va yondashuvlarga amal qilish kerak.

Modullash prinsipi-darslik materiallarini minimal hajmdagi modullardan iborat bo'limlarga bo'lish.

Ochiqlik prinsipi-har bir modulda matnni yangi tushuncha va usullarni o'zlashtirishni yengillashtiruvchi vizual kadrlar bo'lishi kerak.

Tarmoqlanish prinsipi-har bir modul gipermatn ilovalar orqali bo'shqa modullar bilan bo'g'langan bo'lib, materiallarni o'zlashtirish ketma-ketligini nazarda tutadi.

Boshqarish prinsipi-kadrlar almashinishini o'quvchilarning o'zi boshqarishi. Murakkabroq misol va masalalarni ochib, o'zini tekshirish mumkin bo'lishi.

Moslashuv prinsipi- elektron darslik o'quv jarayonining maolun paytdagi o'quvchi ehtiyojini qondirishi.

To'plash prinsipi- yagona elektron majmuada va kutubxonalarda joylashtirish, ularni yangi bo'lim hamda mavzular bilan kengaytirish shaklida bajarilgan bo'lishi lozim.

Komp'yuter yordami prinsipi-Elektron darsliklardan foydalanilayotgan vaqtda komp'yuter yordami olish mumkinligi, ya'ni murakkab matematik hisoblar, o'z bilimini tekshirish, lug'atlardan foydalanish va boshqalar.

Keltirilgan prinsiplardan shunday hulosaga kelamizki, elektron darslik mustaqil o'qish va bilim olishga mo'ljallangan.

Elektron darsliklar

-O'qilayotgan materiallarni boshqa usullar (qabul etish yo'llari oshirish bilan) qo'llash orqali o'zlashtirishni yengillashtiradi;

-o'quvchining talablari, tayyorgarligi va intellektual darajasiga moslashadi;

-murakkab hisob-kitoblarda vaqtning tejalishi hisobiga fann chuqurroq o'zlashtirishga sharoit tug'diradi;

-ishning har bir bochqichida o'zini tekshirish uchun keng sharoitlar yaratadi;

-bajarilgan ishni faylga yoki chop qilishga imkoniyat beradi;

-kerakli tushuntirish, takrorlash va yordamchi materiallarni takror-takror beradi.

Elektron darsliklar

-turli masalalarni yechishda komp'yuter yordamini ishlatish hisobiga vaqtni tejashi mumkin;

-o'quvchilarga mashg'ulotlarni komp'yuterlarda mustaqil ishlar shaklida o'tishi mumkin;

-murakkab hisobli nazorat ishlari komp'yuter yordamida tekshiriladi.

Avtomatlashtirilgan ishchi joyi (AIJ) bu har qanday muassasa, tashkilot yoki ishlab chiqarish korxonasi oldiga qo'yilgan topshiriqlarni bajarishda ishtirok etadigan, axborotlarni qayta ishlash jarayonlarini bajaruvchi hisoblash texnikasi vositalari bilan ta'minlangan har bir bo'limning ishchi joyidir.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturining 3-bosqichida barcha bosqichdagi ta'lim jarayonlarini kompyuterlashtirish va axborotlashtirish, ta'lim tizimining yaxlit axborot makonini vujudga keltirish ko'zda tutilgan edi.

Unda "Zamonaviy axborot texnologiyalari, kompyuterlashtirish va komp'yuter tarmoqlari negizida ta'lim jarayonlarini axborot bilan ta'minlash rivojlanib boradi. Fan va ta'limning nashriyot bazasi rivojlantiriladi, o'quv, o'quv-uslubiy, ilmiy, qomusiy adabiyotlar va ma'lumotnomalar bilan ta'minlashning barqaror tizimi shakllantiriladi" deb yozilgan.

Shu maqsadda maktablarda ham ko'p bo'limlarning AIJ yaratish mumkin. Misol uchun o'quv bo'limi ishlari, buxgalteriya, kutubxona ishlarining avtomatlashtirilgan ishchi joyi yaratish mumkin. Xalq ta'limi Vazirligi tomonidan katta e'tibor maktablarni to'liq kompyuterlashtirish (bu ham AIJ) va kutubxona ishlarini avtomatlashtirishga qaratilgan.

Kutubxonani avtomatlashtirish bu kutubxona faoliyatining barcha ko'rinishlariga zamonaviy axborot texnologiyalari –AKT ni qo'llash bo'yicha olib boriladigan ilmiy, loyihaviy, texnik va tashkiliy tadbirlarning majmuasidir. Bunday ishlarning bajarilishi natijasida avtomatlashtirilgan kutubxona-axborot tizimlari yaratiladi. Kutubxona xodimlari va kitobxonlarning ish joylarida komp'yuterlar va ularga ulangan terminallar o'rnatiladi, ya'ni avtomatlashtirilgan ish joylari yaratiladi.

Shunga o'xshagan har xil fanlardan yaratilgan elektron darsliklar, test o'tkazadigan dasturlar ham AIJ o'xshash, ya'ni fanni o'qituvchi o'rgatmaydi, komp'yuter orqali o'quvchining o'zi o'rganadi yoki testni o'qituvchi o'tkazmaydi, komp'yuter o'tkazib, o'quvchining bilimini baholab beradi. Test o'tkazadigan

dasturlar har xil bo‘ladi va ulardan foydalanish, ularni ishlatish texnologiyalari ham har xil bo‘lib, dastur bilan qo‘shib beriladi. Odatda har qanday dasturlarni ishlatish texnologiyalari iloji boricha ommabob, hamma ishlata oladigan, kerak joyda dasturning o‘zi ma'lumotlar, izohlar beradigan, har bir tugmachalarning vazifalarini aytib beradigan qilib tuziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1-Kadrlar tayyorlash milliy dasturi
- 2.Internet manbalari